

EXERCITO, ERGO SUM

Doi profesori, două discipline și un singur scop

CZU 37.091 |

Angela **MIRON**

gr. did. sup., Liceul de Creativitate și Inventică
Prometeu-Protalent

Eugenia **NEGRU**

gr. did. sup., Liceul de Creativitate și Inventică
Prometeu-Protalent

Rezumat: Școala de astăzi trebuie să facă față provocărilor noii generații. Cererea societății moderne impune ajustări ale disciplinelor școlare, amalgamarea subiectelor interdisciplinare și căutarea unor metode inovatoare de predare. Articolul explorează metodele de predare interdisciplinare pentru materiile Limba și literatura română și Istorie. Se examinează aplicarea tehnicilor de predare transferabile, precum și abordările inovatoare de predare în cadrul ambelor discipline. Ca studiu de caz, împărtășim experiența noastră de aplicare a metodelor de predare interdisciplinare pentru o activitate nonformală, și anume o excursie școlară legată de cele două materii.

Cuvinte-cheie: interdisciplinaritate, Istorie, Limba română, excursie.

Abstract: The school of today needs to face the challenges of the new generation. The demands of modern society dictate adjustments in school subjects, the blending of cross-disciplinary topics, and innovative teaching methods. The article explores a number of cross-disciplinary teaching methods for Romanian Language and Literature and History. More specifically, it examines the application of transferrable in-class teaching techniques and explores innovative teaching approaches in both subjects. As a case study, we share our experience of applying cross-disciplinary teaching methods

in a non-formal activity, namely a school trip connected to both subjects.

Keywords: interdisciplinarity, History, Romanian Language and Literature, school trip.

Se vorbește astăzi tot mai mult despre pluridisciplinaritate, interdisciplinaritate și transdisciplinaritate. În mod firesc, omul gândește interdisciplinar. De altfel, practica socială nici nu cunoaște probleme unidisciplinare – dimpotrivă, accentul cade pe deschiderea și comprehensiunea spre și pentru toate domeniile cunoașterii. Printre tendințele ce se manifestă în evoluția învățământului contemporan, noțiunile de *inter-* și *transdisciplinaritate* s-au impus cel mai mult. Ele reprezintă una dintre cele mai complexe probleme teoretice și practice pentru o nouă pedagogie a unității.

Termenul de *interdisciplinaritate* este recent, deși conceptele de la baza sa existau deja în Antichitate. De problema interdisciplinarității s-au ocupat filosofi Plinius, Comenius, Leibnitz etc. Încă în secolul al XVIII-lea, J.-J. Rousseau susținea necesitatea unui curriculum bazat pe nevoile și interesele individului, pornind de la experiențele

vieții cotidiene, însă curriculumul de epocă rămânea strict delimitat și monodisciplinar. Abia în secolul al XIX-lea, L. Tolstoi a încercat să pună în practică această idee, creând la moșia sa o „școală liberă”, centrată pe „viața celui ce învață”, considerând că „singura metodă educativă este viața însăși”. La noi în țară, la abordarea interdisciplinară s-a referit principele-savant Dimitrie Cantemir, în *Descrierea Moldovei*, și Bogdan Petriceicu Hasdeu, în *Cuvinte din bătrâni*.

Disciplinele nu ne dau imaginea completă a lucrurilor, dacă le privim izolat, pe când articulându-se între ele, integrându-se, ele își îndeplinesc rolul în mod eficient. În secolul al XX-lea s-au realizat primele încercări valoroase de depășire a predării monodisciplinare. În acest scop, O. Decroly propunea un nou sistem școlar, numit *sistemul centrelor de interes*, care presupunea ca temele și problemele să fie studiate din perspectiva mai multor discipline. Elemente de interdisciplinaritate stau la baza *metodei proiectelor* propuse de W.H. Kilpatrick, în care materiile de studiu sunt înlocuite prin proiecte pe care elevii trebuie să le realizeze.

În opinia lui G. Vădeanu, interdisciplinaritatea „implică un anumit nivel de integrare între diferitele domenii ale cunoașterii și între diferitele abordări, ca și utilizarea unui limbaj comun, permițând schimburi de ordin conceptual și metodologic. Interdisciplinaritatea este o formă de cooperare între discipline științifice diferite, care se realizează în principiu, respectând logica științelor respective, adaptate particularităților didactice, ajutându-l pe elev să-și formeze o imagine unitară a realității și să-și dezvolte o gândire integratoare” [7, p. 250]. După L. Ciolan, „interdisciplinaritatea presupune interacțiune deschisă între anumite componente sau conținuturi independente din două sau mai multe discipline, bazată pe un suport epistemologic ce implică interpretarea disciplinelor” [3, p. 130].

În abordarea interdisciplinară încep să fie ignorate limitele stricte ale disciplinelor, căutându-se teme comune pentru anumite obiecte de studiu, care pot duce la apariția unei discipline noi (hibrid). Interdisciplinaritatea determină formarea unor capacități metacognitive precum luarea de decizii, rezolvarea de probleme, învățarea eficientă etc., care constituie un deziderat al comportamentului omului contemporan.

Unii autori consideră că „interdisciplinaritatea reprezintă o interacțiune existentă între două sau mai multe discipline, care poate să meargă de la simpla comunicare de idei până la integrarea conceptelor fundamentale privind epistemologia, terminologia, metodologia, procedeele, datele și orientarea cercetării” [1, p. 22].

Interdisciplinaritatea este centrată pe formarea competențelor transversale, cu o durabilitate mai mare în timp. Principiul organizatoric nu mai este conținutul, mult prea ancorat în granițe disciplinare, ci se trece la

așa-numitele competențe transversale. Aici conținutul și procedurile disciplinelor individuale sunt depășite; de exemplu, luarea deciziilor și rezolvarea problemelor implică aceleași principii, indiferent de discipline.

Predarea conținuturilor din perspectivă interdisciplinară are multiple avantaje:

- le permite elevilor să acumuleze informații ce pot fi aprofundate în anii următori;
- creează ocazia de corelare a limbajelor diferitelor discipline;
- permite aplicarea cunoștințelor în practică;
- formează personalitatea elevilor pe diverse planuri: intelectual, emoțional, social, estetic etc.;
- încurajează colaborarea directă dintre specialiști ce se raportează la discipline diferite;
- creează structuri mentale și acțional-comportamentale flexibile și integrate, cu potențial de transfer și adaptare;
- contribuie la constituirea caracterului deschis al cercetării, al practicilor sociale și al curriculumului școlar;
- creează o percepție integratoare a disciplinei pentru formarea competențelor, valorilor, atitudinilor;
- contribuie la învățarea durabilă și cu sens prin relevanța explicită a competențelor formate în raport cu nevoile personale, sociale și profesionale.

Etapa cea mai relevantă a transferului de cunoștințe, a fuziunii mai multor discipline sub forma integrării curriculare este oferită de transdisciplinaritate, termen amintit pentru prima dată cu trei decenii în urmă în lucrările lui J. Piaget, E. Morin, E. Jantsch și lansat în circuit mondial de către Basarab Nicolescu. Unii se întrebă de ce avem nevoie de transdisciplinaritate în educație. În prezent, educația se află la răscruce, iar transdisciplinaritatea poate oferi o soluție viabilă pentru depășirea acestei crize, constituind o soluție nu numai pentru educație, ci și pentru întreaga societate umană a secolului al XXI-lea.

Transdisciplinaritatea este privită ca o formă superioară a interdisciplinarității și presupune anumite concepte, metodologie și limbaj, care tind să devină universale. „Abordarea de tip transdisciplinar tinde către o fuziune a cunoștințelor specifice diferitor discipline, conduce la emergența unor câmpuri de investigație, la dezvoltarea unor proiecte integrate, la conceperea unor noi programe de cercetare, conforme cu noua paradigmă” [2, p. 130]. Fuzionarea experiențelor în context transdisciplinar valorifică dimensiunile noi ale educației în cadrul disciplinelor școlare. Considerându-se că deschide calea către atingerea unui nivel superior al cunoașterii, transdisciplinaritatea a fost ridicată la rangul de „nouă viziune asupra lumii”, fiind capabilă să conducă la înțelegerea și soluționarea multiplelor probleme complexe și

provocări ale lumii actuale. Ea fundamentează învățarea pe realitate, favorizează viziunea globală, transferul de cunoștințe în contexte diverse. E. Ilie menționează că „transdisciplinaritatea este o transgresiune generalizată, care deschide un spațiu nelimitat libertății, cunoașterii, toleranței și iubirii” [6, p.134].

L. D’Hainaut distinge două aspecte ale transdisciplinarității: *instrumentală și comportamentală*.

Cea *instrumentală* urmărește să-i furnizeze elevului metode de muncă intelectuală transferabile în situații noi cu care acesta se confruntă. Ea este orientată mai curând către rezolvarea problemelor decât spre achiziția cunoștințelor „de dragul cunoașterii”.

Cea *comportamentală* intenționează să ajute elevul „să-și organizeze fiecare dintre demersurile sale în situații diverse” [3, p. 131]. Acest tip de abordare se focalizează pe activitatea subiectului care învață, ținându-se seama de psihologia procesului de învățare. Transdisciplinaritatea comportamentală se situează permanent într-o strânsă legătură cu situațiile de viață semnificative pentru cel ce învață.

Transdisciplinaritatea are scopul de a stabili legături între fapte, oameni, culturi și religii, discipline, tot ceea ce unește, ceea ce traversează diverse zone ale domeniului cunoașterii și ceea ce este dincolo de toate domeniile cunoașterii. Cu alte cuvinte, „finalitatea transdisciplinarității este înțelegerea omului în totalitate” [2, p. 22].

Trebuie să menționăm că „transdisciplinaritatea înseamnă nu atât reunirea unor grupuri de specialiști din diverse domenii pentru a lucra asupra unei anumite probleme, cât integrarea competențelor într-un cadru flexibil de acțiune, stabilit ca urmare a consensului asupra unor practici cognitive și sociale” [3, p. 36]. Abordarea transdisciplinară a conținuturilor este una superioară, care ajută la crearea modelelor bazate pe transfer și integrare.

Transdisciplinaritatea este caracterizată de patru aspecte:

- *Dezvoltă un cadru de referință pentru a orienta eforturile de rezolvare a problemelor.* Acest cadru este format în contextul aplicării, și nu înainte de aplicare, pentru a fi utilizat ulterior de un alt grup de practicieni, deoarece devine neactuală ruptura dintre teorie și practică, dintre cei care produc cunoașterea și cei care o aplică.
- *Soluția dezvoltată pentru o anumită problemă include atât comportamente teoretice, cât și empirice.* De aceea, ea reprezintă o contribuție incontestabilă la dezvoltarea cunoașterii, chiar dacă aceasta nu mai este cea tipică disciplinar.
- *Comunicarea rezultatelor se face mai întâi către participanții direcți, iar producerea cunoașterii și difuzarea ei devin procese concomitente.* În paradigma tradițională, rezultatele cunoașterii/

eforturile de cercetare erau comunicate aproape exclusiv prin canale instituționale bine stabilite, sub forma unei raportări ce trebuia validată anterior în lumea academică.

- *Transdisciplinaritatea este dinamică.* Are capacitatea de rezolvare a problemelor în mișcare; o anumită soluție poate deveni punctul cognitiv de la care pot porni progrese viitoare.

Caracterul complex și integrat al unor probleme precum globalizarea, migrația, interculturalitatea, explozia informațională, sărăcia etc. revendică o abordare transdisciplinară. Pentru a face față incertitudinilor și schimbărilor continue, elevii au nevoie de competențe strategice – de exemplu, abilitatea de a învăța cum să învețe, abilități de rezolvare a problemelor și de evaluare. După cum s-a menționat mai sus, învățarea este un proces cognitiv complex și o activitate socială intra- și interpersonală. Astăzi, prin intermediul transdisciplinarității, elevii pornesc de la tipul de învățare conceptuală, aprofundată și utilă la învățarea prin probleme provocatoare, semnificative, adaptate nivelului lor cognitiv, fiind capabili să aplice cunoștințele pentru a favoriza transferul și a genera noi cunoștințe.

Transdisciplinaritatea este o abordare a procesului instructiv-educativ care nu se mai centrează pe discipline, ci le transcende, subordonându-le omului pe care vrem să-l formăm. Aceasta, după semnificația prefixului *trans-* (*dincolo*, și nu *prin*, cum se înțelegea când era vorba de perspectiva interdisciplinară), este ceea ce se află în același timp între discipline, înăuntrul lor și dincolo de orice disciplină. Finalitatea transdisciplinarității este înțelegerea lumii prezente prin unitatea cunoașterii umane. Domeniul studiului literaturii este, fără îndoială, cel mai deschis abordării transdisciplinare.

Astfel, după afirmația lui C. Crăciun, „transdisciplinaritatea corespunde specificului timpului actual, definit printr-o tendință – tot mai evidentă – de estompare a granițelor între domenii” [5, p. 180]. Abordarea integrată, specifică transdisciplinarității, este pliată pe lumea reală, pe aspectele relevante ale vieții cotidiene, prezentate așa cum afectează și influențează ele viața noastră. În concepția lui Basarab Nicolescu, aceasta nu este o ideologie sau un domeniu, ci instituie un dialog fertil între domenii, punând în mișcare „inteligente largite” – inteligența analitică, inteligența emoțională și inteligența corpului. Este premisa formării unui individ activ din punct de vedere holistic, capabil să perceapă cu toate simțurile și să participe la viața lumii cu toate înzestrările sale native.

Rolul profesorului, un etalon pentru elevi, cu experiența și vocația necesare pentru a le oferi chei de înțelegere a textului literar, este de a-i orienta pe discipoli spre perceperea lecturii ca formă a dezvoltării personale. Prin comprehensiunea și interpretarea textului din per-

spectivă inter- și transdisciplinară prezente în toate momentele (re)lecturii, elevii pot să înțeleagă cum funcționează lumea, să se cunoască pe sine pentru a putea face parte într-un mod frumos din acest univers.

Ritmul tot mai alert în care se desfășoară existența noastră influențează în mod direct și procesul educațional. Pregătirea și motivarea elevilor pentru continuarea învățării într-o lume în schimbare, formarea personalității și dezvoltarea creativității, a sensibilității și a talentului, selectarea informației și folosirea ei în scopuri utile reprezintă principalele coordonate ale politicii educaționale a școlii. Învățământul, în evoluția sa, trebuie corelat cu obiectivul de aliniere a politicilor educaționale naționale la cele europene și mondiale. În acest sens, principalele finalități ale politicii educaționale vizează:

- pregătirea copiilor pentru viața adultă și activă, pentru timpul liber, pentru familie și societate;
- pregătirea și motivarea copiilor pentru continuitatea învățării într-o lume în schimbare;
- promovarea concomitentă a stabilității și a schimbării sociale.

De aceea, este vitală conceperea școlii ca o instituție socială cu funcții multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor psihologice și sociale ale elevului, să asigure un cadru optim pentru starea lui de bine, pentru diminuarea și prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetățeni responsabili ai societății civile.

În orice sistem de educație, învățarea ar trebui să se sprijine pe următorii piloni aflați în interacțiune directă: *a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să faci împreună, a învăța să fii* (J. Delors) și *a învăța să te transformi pe tine însuși și să schimbi societatea* (Shaffer). De aceea, menirea profesorului este de a aborda integrat materia de studiu, pentru a-i interesa, a-i implica și a-i motiva pe elevii din generația gadgeturilor, cărora le lipsește concentrarea și atenția, care întâmpină dificultăți în ierarhizarea ideilor și înțelegerea mesajelor, deoarece în competiția cu calculatorul și telefonul mobil textul literar pare să piardă tot mai mult teren.

Elaborarea proiectului interdisciplinar ca instrument de învățare și evaluare. Interdisciplinaritatea este centrată pe formarea competențelor transversale, cu o durabilitate mare în timp, iar operele literare oferă numeroase ocazii de abordări interdisciplinare. La interpretarea romanului *Baltagul* de Mihail Sadoveanu, legătura disciplinei *Limba și literatura română* cu *Istoria* și *Geografia* este mai mult decât convingătoare. De exemplu, la comentariul sociocultural al textului literar este nevoie de relevarea detaliilor istorice, geografice, culturale, fapt ce permite formarea conexiunilor intertextuale și transdisciplinare. În continuare vom prezenta aspectul sociocultural din romanul *Baltagul*, realizat prin intermediul proiectului, metodă eficientă și complexă de formare a competențelor, fiindcă este o strategie ce învață elevul să știe, să cunoască și să studieze, ghidându-se de un algoritm și având posibilitatea de a se documenta, de a cerceta, de a investiga și de a sintetiza. Totodată, în urma realizării acestui proiect, elevii vor înțelege legătura care există între limbă, istorie, geografie, cultură, viața omului într-un anumit timp istoric. Etapa de pregătire a proiectului a constat în formarea grupurilor, determinarea sarcinilor și distribuirea lor. Pentru realizarea proiectului, elevii au avut două săptămâni, timp în care au lucrat în baza unui plan/algoritm stabilit, apelând la ajutorul profesorilor de la disciplinele *Geografie, Istorie, Limba și literatura română*.

Tabelul 1. Comentariul sociocultural al romanului *Baltagul*

Fiind un produs al activității elevilor, proiectul presupune transferul de cunoștințe, deprinderi, capacități, facilitând abordările interdisciplinare.

Romanul *Împăratul muștelor* de W. Golding a fost abordat interdisciplinar. Atelierul de discuție s-a desfășurat în baza proiectelor, elevii și-au ales grupul de lucru în funcție de tipul de inteligențe multiple, de domeniile de interes: *literații, geografii, biologii, politicienii, psihologii, cinefilii*. La etapa *Planificarea activităților*, ei și-au distribuit sarcinile, astfel încât fiecare membru să fie implicat, au ales forma de prezentare

<p>Grupul geografilor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Restabilește, în baza textului, traseul parcurs de Vitoria Lipan. 2. Plasează pe harta fizică a zonei Ceahlăului drumul Vitoriei Lipan 3. Prezintă/descrie realitățile fizico-geografice (peisaj) ale traseului parcurs de protagonistă. 	<p>Grupul istoricilor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descrie succint perioada istorică în care trăiește Vitoria Lipan. 2. Determină relația dintre calendarul laic și cel religios după care trăiește românul din această perioadă. 3. Ilustrează, în imagini, viața țăranului român în perioada interbelică.
<p>Baltagul</p>	
<p>Grupul etnografilor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifică în text și comentează ritualurile religioase pe care le respectă Vitoria Lipan. 2. Descrie specificul/trăsăturile distinctive/semnificațiile fiecărui ritual. 3. Ilustrează în imagini (film, pictură, fotografii) ritualurile descrise. 	<p>Grupul lingviștilor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifică în text regionalismele zonei (fonetice, lexicale etc.) 2. Descrie succint graiul zonei Ceahlăului. 3. Ilustrează în imagini obiecte, lucruri, acțiuni, unelte, articole de vestimentație reprezentate prin aceste regionalisme.

(poster: *politicienii*; joc de rol: *psihologii*, prezentări PowerPoint: *biologii* și *geografii*, secvențe de film comparate cu secvențe de carte: *cinefilii*).

- *Literații* au prezentat fișa biografică a autorului, semnificația titlului, compoziția cărții – semnificația celor 12 capitole, momentele subiectului, elementele-simbol: *scoica, focul, briza, fiara*; evoluția personajelor: băieții în uniforme – băieții goi – copiii vopsiți – vânătorii – copiii care plâng.
- *Geografii* au încercat să localizeze insula în Oceanul Pacific, au explicat în imagini noțiunile *lagună, istm, recif, corali*, au identificat flora (ferigă, palmier, cocotier etc.), fauna (crab, porc mistreț etc.).
- *Politicienii* au vorbit despre stilurile de conducere democratic și autoritar, au comentat deciziile și acțiunile lui Ralph și ale lui Jack, au identificat cauza conflictului – lupta pentru putere, șefia grupurilor.
- *Biologii* au determinat perioada aproximativă a aflării copiilor pe insulă, au prezentat norma zilnică de kilocalorii necesară unui adolescent și au calculat că locuitorii insulei ajungeau la cel mult 1200-1300 de kilocalorii. S-au referit, de asemenea, la igiena copiilor, condițiile de trai, hidratare etc.
- *Psihologii* au reconstruit informațiile despre viețile lui Ralph, Jack, Piggy, Simon înainte de naufragiu, au comentat limbajul verbal și nonverbal, forma de cerc, semicerc a ședințelor, locul fiecăruia în cadrul grupului, problemele de etichetare, discriminare etc.
- *Cinefilii* au comparat subiectul cărții cu ecranizarea din 1990, au stabilit diferențele, au comentat cinci secvențe de film semnificative pentru înțelegerea subiectului.

Anunțarea subiectelor cu o lună înainte, alegerea temelor în funcție de distribuirea sarcinilor, monitorizarea proiectelor și acordarea asistenței necesare au condus la faptul că toți elevii au citit cartea, asumându-și rolul distribuit, și-au exprimat impresiile pe marginea lecturii, au lucrat minuțios cu textul, s-au documentat, au selectat și sintetizat informația. Am pus accentul pe învățarea prin cooperare, pe instruirea diferențiată și individualizată.

Excursia tematică reprezintă o altă formă de lucru cu textul literar. Datorită apropierii geografice, realitatea literară a romanului *Baltagul* poate fi cunoscută *pe viu* prin învățarea de tip expediționar, adică prin excursia școlară. Asemenea activități contribuie la dezvoltarea parteneriatului școală-familie, ceea ce asigură instituirea și funcționarea unui sistem de obligațiuni reciproce. Colaborarea părinților presupune nu numai aspectul financiar, ci și cel educațional-cultural, prin acțiuni concrete întru atingerea finalităților educaționale.

Astfel, în vacanța de toamnă s-a organizat excursia tematică *Lumea Vitoriei Lipan atunci și acum*, urmărind și însemnând itinerarul protagonistei din roman. Această formă de cunoaștere a textului literar facilitează/deschide

înțelegerea pentru toți elevii, deoarece oferă un alt tip de învățare – transdisciplinară, care poate valorifica capacitățile, interesele, cunoștințele neliterare.

Educația nonformală „cuprinde totalitatea influențelor educative ce se derulează în afara clasei sau prin intermediul unor activități opționale sau facultative. Termenul *nonformal* desemnează o realitate educațională mai puțin formalizată sau neformalizată, dar totdeauna cu efecte formative” [5, p. 35]. Excursia școlară a existat în multe sisteme de învățământ, iar ceea ce este nou este organizarea ei tematică.

La începutul excursiei, elevilor li s-a propus un chestionar inițial pentru a valorifica așteptările legate de recunoașterea acțiunilor/locurilor din roman în spațiul real. Pe parcursul excursiei, elevii au completat *Jurnalul de călătorie*, în care au înregistrat traseul Vitoriei Lipan, detalii, impresii, curiozități. După revenirea din excursie, ei au completat un chestionar de evaluare, în care au apreciat plusvaloarea/câștigul activității. La fel, experiența acumulată poate fi valorificată și în cadrul orelor de istorie, geografie, educație civică, educație plastică. Elevii sunt îndemnați să completeze jurnalele de călătorie și să le *ascundă* de trecerea timpului în albumele personale de fotografii, ca amintire a unui timp și a unei experiențe trecute. Firesc, pentru profesor, ca organizator al experimentului, este foarte important să lucreze pe chestionarele propuse, pentru a se putea convinge că a reușit o dublă experiență de învățare.

CHESTIONAR INIȚIAL LUMEA VITORIEI LIPAN: ATUNCI ȘI ACUM	CHESTIONAR FINAL LUMEA VITORIEI LIPAN: ATUNCI ȘI ACUM
<ul style="list-style-type: none"> • Ce așteptări ai de la comunicarea cu semenii tăi în excursie? • Ce aspecte literare, istorice, geografice din roman dorești/vrei/aștepti să le vezi în formă <i>vie</i>? • Ce cunoști (literatură, istorie, geografie, etnografie) despre zona Ceahlăului? • Enumeră 4-5 termeni din romanul <i>Baltagul</i> pe care ai vrea să-i înțelegi/vizualizezi (denumiri de unelte, obiecte de vestimentație, obiceiuri/activități). • Demonstrează că harta geografică a regiunii confirmă/infirmă mituri (legende) românești. • Cât de valoroasă crezi că este excursia pentru înțelegerea mesajului, a acțiunilor personajelor, a tradițiilor din roman? Explică răspunsul. • Ce aștepti să descoperi nou? 	<ul style="list-style-type: none"> • S-a încheiat excursia tematică <i>Lumea Vitoriei Lipan: atunci și acum</i>, organizată în zona Ceahlăului. Cu siguranță, au existat multe lucruri care ți-au plăcut, te-au încântat. Experiența ta de învățare, alta decât la oră, este o cale pentru o altfel de receptare a operei literare și pentru creșterea ta personală. Pentru ca această experiență să devină valoroasă, este important să reflectezi asupra celor trăite, întâmplate, învățate. Completează sincer, fii reflexiv! • Ce crezi că poate fi apreciat în relațiile tale cu colegii în această excursie? • Ce moment din excursie ți-a provocat cea mai mare curiozitate? Prin ce? (enumeră 3-4 lucruri) • Cu ce crezi că te-ai <i>imbogățit</i> în această excursie? Care este câștigul tău personal? • Enumeră 4-5 termeni care să demonstreze cunoașterea obiectelor (vestimentație, unelte, lucruri) specifice zonei Ceahlăului găsite/descoperite în muzeul satului Ceahlău. • Descrie, succint, traseul geografic parcurs de tine în această excursie și existent în roman (vale, munte, râul Bistrița), utilizând 5-6 termeni. • Numește o altă operă literară pe care ai fi vrut să o cunoști astfel (prin excursie). • Alte comentarii (scrie/apreciază) personale.

Romanul *Hoțul de cărți* de Marcus Zuzac (atelierul de discuție) a fost abordat din perspectivă formală și nonformală; interdisciplinar și transdisciplinar. Aspectul formal a fost valorificat prin discuția dirijată, PPT (<https://www.youtube.com/watch?v=D9liWkoP46Y>), viziune ghidată, reflecții în baza textului. Diferit de alte opere literare, în *Hoțul de cărți* naratorul este Moartea, care urmărește destinul fiecărui erou în parte. Un aspect ce a fost vizat este frica de război și fuga de moarte prin lectură și puterea cuvântului. Titlul cărții ilustrează prin cuvintele-cheie *hoț* și *carte* destinul unei generații căreia i-a fost furată identitatea, personalitatea, viitorul, pe care le vedeau recuperate prin lectură. Ideea *acolo unde se ard cărți, acolo se vor arde oameni* poate fi urmărită în destinul germanilor, al evreilor, în carte și în timpul istoric.

Istoria propune suportul obiectiv pentru înțelegerea evenimentelor descrise: Holocaustul (Shoah), nazismul, antisemitismul, lagărele de concentrare, prigoana, arderea cărților, lipsa de libertate, camerele de gazare. Sursele istorice veridice – precum fotografia, memoriile, mărturiile, exponatele din muzee, rezultatele cercetărilor științifice, istoriile orale – le oferă elevilor tehnici de lucru, spații de comprehensiune și interpretare proprie a realităților istorice. Ele contribuie la înțelegerea timpului, explică acțiunile oamenilor, reformează sistemul

de valori, conturând în final o personalitate cu caracter integru, capabilă să înțeleagă trecutul și să-și construiască corect viitorul. Ora de istorie a completat și/sau a oferit suportul necesar pentru înțelegerea aspectelor literare ale evenimentelor istorice.

De la disciplinele *Educație civică* și *Educație pentru societate* se preia analiza comportamentelor umane generate de sistemul de valori. Elevii au identificat în roman așa valori ca demnitatea, empatia, curajul, dorința de libertate, iertarea, toleranța, conturate în forma lor pură prin cuvinte, expresii, acțiuni reale admirabile.

Perspectiva nonformală s-a realizat în cadrul excursiei școlare în Polonia, la lagărul de concentrare Auschwitz-Birkenau. Excursia a fost dovada istorică a realităților studiate la orele de literatură, istorie și educație civică. De asemenea, a permis cunoașterea și înțelegerea realităților literare din roman. Astfel, Moartea (personaj) poate fi înțeleasă ca moarte (proces) în camerele de gazare, sârma ghimpată, trenul morții, încălțăminte și hainele deținuților ca exponate de muzeu. Realitatea istorică descrisă în opera literară poate fi concepută prin conservarea în muzeu a terorii, a fricii umane, a spațiului concentraționar, a fotografiilor. Numărul mare de vizitatori permite trăirea colectivă a dramei unei generații, dă încredere/speranță în perpetuarea și păstrarea libertății omului, a curajului și demnității, a datoriei de a nu permite să se uite sau să se repete.

Excursia a fost încheiată printr-o reflecție liberă asupra plusvalorii/câștigului personal în înțelegerea romanului în lumina realităților istorice, cu titlul *Romanul și muzeul care te schimbă*.

Rezultatele teoretice, practice, experimentale confirmă atât importanța abordării inter- și transdisciplinare a conținuturilor curriculare, cât și valoarea competenței lectorale prin utilizarea strategiilor didactice eficiente interactive. Libertatea oferită elevului în exprimarea propriilor idei și atitudini contribuie la dezvoltarea unui interes durabil față de literatură, crește motivația și plăcerea lecturii, contribuind la formarea cititorului activ pe tot parcursul vieții. Libertatea oferită cadrului didactic de documentele reglatoare în vigoare determină gradul înalt de responsabilitate pe care și-o asumă acesta la selectarea textelor prin care se dezvoltă competența lectorală.

Crearea contextelor adecvate învățării, atât în cadrul formal, cât și în cel nonformal, contribuie la creșterea stimei de sine a elevului, care devine mai deschis spre colaborare/cooperare. Diversitatea formelor de organizare a atelierelor de discuție, a prezentărilor de carte îi motivează pe elevi pentru a citi. Anunțarea temelor/direcțiilor/aspectelor de discuție din timp orientează lectura spre raportarea la subiectele ce urmează a fi abordate. Aplicarea

adecvată a strategiilor interactive pentru fiecare etapă a receptării textului îi ajută pe elevi să înțeleagă construcția, dimensiunea axiologică a operei, să dezvolte comportamente protextuale.

În concluzie: Abordarea interdisciplinară, transdisciplinară a lecturii este o realitate iminentă, care îi oferă elevului posibilitatea de a vedea realitatea multidimensională – viziune grație căreia elevul se poate bucura de libertatea multiplelor interpretări ale textului literar și, prin aceasta, a lumii, în general. De asemenea, elevii observă modele, fenomene comune diferitelor discipline, efectuează transferul de cunoștințe, priceperi și deprinderi dezvoltate la diferite discipline pentru comprehensiunea textului literar. Accentul pus pe flexibilitate, inter-/transdisciplinaritate îi orientează spre o învățare intrinsecă, prin aplicarea și transferarea cunoștințelor dobândite, în scopul soluționării problemelor cotidiene în mod creativ. Oferirea unor sugestii de interpretare facilitează acest complex și complicat proces, în care cititorul are un rol activ.

Colaborarea profesorului de limbă și literatură română cu profesorii de alte materii, din aceeași arie curriculară sau total diferite, facilitează înțelegerea textului și le oferă elevilor modele inspiraționale de cooperare, colaborare, respect etc.

Educația nonformală, cu toate că este doar colaterală în sistemul nostru de învățământ, contribuie considerabil la formarea personalității. Activitățile nonformale devin locul propice unde se pot valorifica experiențe autentice. Învățarea de tip expediționar, învățarea orientată/ghidată, excursia școlară facilitează înțelegerea și trezesc interesul elevului pentru opera literară.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cartaleanu T., Cosovan O. *Ateliere de scriere, lectură, discuție: portofoliul elevului*. Chișinău: Știința, 2004.
2. Cartaleanu T., Cosovan O., Zgardan-Crudu A. *Repere metodologice de evaluare a competențelor în perimetrul cursurilor opționale de pe aria curriculară *Limbă și comunicare**. Chișinău, 2018.
3. Ciolan L. *Învățarea integrată – fundamente pentru curriculum disciplinar*. Iași: Polirom, 2008.
4. Crăciun C. *Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și liceu*. Deva: Emia, 2004.
5. Cucoș C. *Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice*. Iași: Polirom, 1998.
6. Ilie E. *Didactica literaturii române*. București: Polirom Colegium, 2008.
7. Vădeanu G. *Educația la frontieră între milenii*. București: Editura Politică, 1988.